

O CUIDADO DE ENFERMAGEM ÀS ULCERASVASCULOGÊNICAS

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 /
14/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11194467

Alichandra Angélica Dos Santos Marinho De Góes

Me. Fernanda Nogueira Caldeira

Orientadora: Dr^a.Giselle Barcellos Oliveira Koeppe

Coorientadora: Prof^a Dr^a Vera Lúcia de Freitas

RESUMO

O foco deste estudo foi a investigação dos cuidados essenciais de enfermagem para o tratamento de úlceras vasculogênicas. Os objetivos estabelecidos foram: examinar as práticas de enfermagem eficazes no cuidado de pacientes com úlceras vasculogênicas, analisar o impacto dessas práticas na recuperação e bem-estar dos pacientes. Este é um estudo de revisão integrativa, com uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). Foram incluídos na pesquisa: artigos publicados integralmente, nos idiomas português, inglês e espanhol, sem limitação temporal. Foram excluídos estudos ligados a protocolos assistenciais, dissertações e teses. Após a

aplicação dos critérios de elegibilidade, 12 artigos constituíram a amostra final da revisão. Através da análise de conteúdo temática, foram elaboradas as seguintes categorias analíticas: Estratégias de Prevenção e Educação para o Autocuidado, Gestão da Dor e Apoio Psicológico, e Técnicas Avançadas de Cuidado de Feridas. Estas categorias refletiram a complexidade do cuidado necessário para pacientes com úlceras vasculogênicas, abordando desde as técnicas inovadoras de tratamento de feridas até estratégias para gerenciamento da dor e suporte psicológico. O estudo destacou a importância de um cuidado de enfermagem holístico, que não só trata a ferida física, mas também considera os impactos emocionais e sociais da condição sobre o paciente. A aplicação dos resultados deste estudo visa promover um cuidado mais eficiente e centrado no paciente, ressaltando a necessidade de práticas baseadas em evidências para melhorar os resultados de saúde dos pacientes com úlceras vasculogênicas.

DESCRITORES: Úlceras vasculogênicas. Cuidado de enfermagem. Estratégias de prevenção. Gestão da dor. Suporte psicológico. Técnicas de cuidado de feridas.

ABSTRACT

The focus of this study is the investigation of essential nursing care for the treatment of vasculogenic ulcers. The objectives were: to examine effective nursing practices in the care of patients with vasculogenic ulcers, and to analyze the impact of these practices on patients' recovery and well-being. This is an integrative review study, with a qualitative approach. Data collection was performed in the Scientific Electronic databases Library Online (SCIELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Nursing Database (BDENF) and the Online System for Search and Analysis of Medical Literature (MEDLINE). The following were included in the research: articles published in full, in Portuguese, English and Spanish, without temporal limitations. Studies linked to care protocols, dissertations and theses were excluded. After

applying the eligibility criteria, 12 articles constituted the final review sample. Through thematic content analysis, the following analytical categories were developed: Prevention and Education Strategies for Self-Care, Pain Management and Psychological Support, and Advanced Wound Care Techniques. These categories reflected the complexity of care needed for patients with vasculogenic ulcers, ranging from innovative wound treatment techniques to strategies for pain management and psychological support. The study highlighted the importance of holistic nursing care, which not only treats the physical wound, but also considers the emotional and social impacts of the condition on the patient. The application of the results of this study aims to promote more efficient and patient-centered care, highlighting the need for evidence-based practices to improve health outcomes for patients with vasculogenic ulcers.

DESCRIPTORS: Vasculogenic ulcers. Nursing care. Prevention strategies. Pain management. Psychological support. Wound care techniques.

RESUMEN

El enfoque de este estudio es la investigación de los cuidados de enfermería esenciales para el tratamiento de las úlceras vasculogénicas. Los objetivos fueron: examinar las prácticas efectivas de enfermería en el cuidado de pacientes con úlceras vasculogénicas y analizar el impacto de estas prácticas en la recuperación y el bienestar de los pacientes. Se trata de un estudio de revisión integradora, con enfoque cualitativo. La recolección de datos se realizó en las bases de datos Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Nursing Database (BDENF) y el Sistema en Línea de Búsqueda y Análisis de Literatura Médica (MEDLINE). Fueron incluidos en la investigación: artículos publicados íntegramente, en portugués, inglés y español, sin limitaciones temporales. Se excluyeron estudios vinculados a protocolos de atención, disertaciones y tesis. Después de aplicar los criterios de elegibilidad, 12 artículos constituyeron

la muestra de revisión final. A través del análisis de contenido temático, se desarrollaron las siguientes categorías analíticas: Estrategias de Prevención y Educación para el Autocuidado, Manejo del Dolor y Apoyo Psicológico y Técnicas Avanzadas de Cuidado de Heridas. Estas categorías reflejaban la complejidad de la atención necesaria para los pacientes con úlceras vasculogénicas, desde técnicas innovadoras de tratamiento de heridas hasta estrategias para el manejo del dolor y apoyo psicológico. El estudio destacó la importancia de la atención de enfermería holística, que no sólo trata la herida física, sino que también considera los impactos emocionales y sociales de la afección en el paciente. La aplicación de los resultados de este estudio tiene como objetivo promover una atención más eficiente y centrada en el paciente, destacando la necesidad de prácticas basadas en evidencia para mejorar los resultados de salud de los pacientes con úlceras vasculogénicas.

DESCRIPTORES: Úlceras vasculogénicas. Cuidado de enfermera. Estrategias de prevención. El manejo del dolor. Apoyo psicologico. Técnicas de cuidado de heridas.

1 INTRODUÇÃO

As úlceras de perna, especialmente as vasculogênicas de origem venosa, arterial ou mista, representam uma condição prevalente que acarreta perda de tegumentos e pode atingir tecidos subjacentes. Esse quadro decorre do mau funcionamento do sistema vascular, anomalias valvulares venosas e trombooses, complicando o retorno venoso das pernas para o coração (Ruiz et al., 2022). Esse processo crônico e doloroso afeta negativamente a qualidade de vida, mobilidade, estado emocional e capacidade funcional das pessoas acometidas, localizando-se, em sua maioria, no terço distal da perna e representando entre 80-90% dos casos de úlceras (Malaquias et al., 2012).

O envelhecimento da população, juntamente com a prevalência de condições como insuficiência venosa, hipertensão e diabetes mellitus, tem contribuído para o aumento da frequência de úlceras vasculogênicas

(Vieira & Araújo, 2018). Nos Estados Unidos, estima-se a ocorrência de 600.000 casos novos de úlceras de perna ao ano, com aproximadamente 50% delas recorrentes em um período de 10 anos, destacando o alto custo de cuidados, perda de produtividade e redução significativa na qualidade de vida (Cunha et al., 2023; Guest et al., 2018).

Os cuidados com úlceras vasculogênicas requerem uma abordagem multidisciplinar, incluindo diagnóstico precoce, adoção de protocolos específicos e a articulação entre os níveis de assistência do sistema único de saúde (SUS). Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel crucial, sendo responsável pela avaliação, cuidado com as lesões e orientação dos pacientes e familiares, necessitando de capacitação e educação permanente para oferecer uma assistência qualificada e assertiva (Cunha et al., 2023).

As úlceras vasculogênicas, que abrangem úlceras venosas e arteriais, representam uma das principais complicações crônicas associadas a distúrbios da circulação sanguínea, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes afetados. Caracterizadas pelo acúmulo de células neoplásicas na medula óssea, essas úlceras são marcadas pela dificuldade de cicatrização e tendência à recidiva, exigindo uma abordagem de cuidados multidisciplinares e continuados (Lopes et al., 2020).

Dentre os principais sinais e sintomas, destacam-se a dor, inchaço, alterações na coloração da pele e presença de exsudato, sendo condições que demandam cuidados específicos de enfermagem para seu manejo (Tamiris Gomes et al., 2020). A incidência de úlceras vasculogênicas reflete desafios tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde, reiterando a necessidade de práticas de cuidado baseadas em evidências que promovam a cicatrização efetiva e reduzam o risco de complicações (Rabello et al., 2021).

A literatura destaca a importância de uma abordagem holística e personalizada no cuidado às úlceras vasculogênicas, enfatizando a relevância de intervenções que não apenas tratem as manifestações físicas, mas também considerem os aspectos psicossociais associados à condição (Peixôto Júnior et al., 2020). Neste contexto, os cuidados de enfermagem desempenham um papel crucial, envolvendo desde a avaliação inicial e planejamento de cuidados até a implementação de estratégias de prevenção e educação para o autocuidado (Lemos et al., 2022).

O enfrentamento e a adaptação dos pacientes às úlceras vasculogênicas envolvem a identificação e o manejo de estímulos que podem favorecer ou dificultar o processo de cicatrização, enfatizando a importância de uma prática de enfermagem que promova a adaptação do paciente à doença e ao tratamento (Ruiz et al., 2022). Este entendimento reforça a necessidade de estudos que explorem os cuidados essenciais de enfermagem para o trato das úlceras vasculogênicas, visando a otimização da assistência e melhoria dos resultados clínicos (Silva et al., 2022).

Diante do exposto, este estudo se propõe a investigar os cuidados essenciais de enfermagem para o tratamento das úlceras vasculogênicas, visando não apenas aprimorar o plano de cuidados, mas também promover a recuperação e o bem-estar dos pacientes afetados por esta condição complexa. Com este objetivo, o estudo se debruça sobre três objetivos específicos essenciais: primeiramente, aprofundar-se nos procedimentos de avaliação utilizados pelos enfermeiros, incluindo a análise da história clínica do paciente, exame físico da ferida, e a integração de tecnologias diagnósticas complementares, destacando a importância destas práticas na identificação precisa das úlceras vasculogênicas.

Em seguida, examinar detalhadamente as intervenções de enfermagem adotadas no tratamento dessas feridas, desde a escolha de curativos até a

aplicação de terapia compressiva e orientações para o cuidado da pele ao redor da úlcera, com o intuito de elucidar as práticas mais efetivas. Por fim, o estudo buscará explorar as estratégias de prevenção e educação para o autocuidado implementadas pelos profissionais de enfermagem, as quais são cruciais para instruir os pacientes e cuidadores sobre como prevenir o surgimento ou a recorrência das úlceras, fomentando um estilo de vida que favoreça a saúde e o bem-estar.

Ao cumprir estes objetivos, espera-se contribuir para a base de conhecimento na área de cuidados de enfermagem a pacientes com úlceras vasculogênicas, oferecendo insights valiosos para a melhoria contínua das práticas clínicas e, conseqüentemente, da qualidade de vida dos pacientes.

O tema se justifica pois o manejo das úlceras vasculogênicas através dos cuidados de enfermagem é multifacetada e profundamente enraizada na necessidade emergente de abordar uma condição que impacta significativamente a saúde e qualidade de vida dos pacientes. As úlceras vasculogênicas, devido à sua natureza complexa, crônica e recorrente, representam um desafio substancial não apenas para os indivíduos afetados, mas também para o sistema de saúde como um todo, gerando custos elevados de tratamento e exigindo recursos significativos. A prevalência crescente dessas úlceras, impulsionada pelo envelhecimento da população e pelo aumento de condições predisponentes como diabetes mellitus, insuficiência venosa crônica e hipertensão, destaca a urgência de desenvolver e implementar estratégias eficazes de manejo.

Nesse contexto, os cuidados de enfermagem desempenham um papel vital, não apenas na gestão direta das feridas, mas também na educação dos pacientes para o autocuidado e na prevenção de recorrências. A necessidade de práticas baseadas em evidências, que promovam a cicatrização efetiva das úlceras, minimizem o risco de complicações e melhorem o bem-estar dos pacientes, justifica plenamente a relevância deste estudo. Ao se concentrar nos cuidados de enfermagem específicos

para o tratamento das úlceras vasculogênicas, este trabalho visa contribuir para o avanço do conhecimento na área, apoiando a implementação de intervenções mais eficazes e melhorando os resultados para os pacientes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Etiologia das Úlceras Vasculogênicas

As úlceras vasculogênicas são feridas complexas e crônicas que resultam de distúrbios na circulação sanguínea, podendo ser categorizadas principalmente como venosas ou arteriais, dependendo da origem do problema circulatório. As úlceras venosas, que constituem a maioria dos casos, frequentemente decorrem da insuficiência venosa crônica. Esta condição é caracterizada pela incapacidade das veias das pernas de retornar o sangue adequadamente ao coração, levando ao acúmulo de pressão nas veias e, eventualmente, à formação de úlceras (Lopes et al., 2020).

Por outro lado, as úlceras arteriais são frequentemente o resultado de uma obstrução do fluxo sanguíneo arterial, onde a hipertensão arterial pode desempenhar um papel significativo no comprometimento da integridade da pele e dos tecidos subjacentes (Gomes et al., 2020). Além dos fatores já mencionados que levam ao desenvolvimento de úlceras vasculogênicas, estudos recentes destacam o papel das alterações bioquímicas e inflamatórias no processo de formação dessas feridas. A estase venosa, característica das úlceras venosas, provoca um estado inflamatório crônico que prejudica a função da barreira cutânea e a cicatrização de feridas. Esse processo é exacerbado pela presença de comorbidades como diabetes mellitus, que pode afetar a microcirculação e a resposta inflamatória (Rabello et al., 2021).

A compreensão desses mecanismos moleculares fornece insights importantes para o desenvolvimento de terapias mais direcionadas, potencialmente melhorando os resultados de cicatrização. A classificação

das úlceras vasculogênicas pode ser baseada em vários critérios, incluindo sua localização, profundidade e etiologia. A profundidade e a localização das úlceras vasculogênicas são determinantes críticos não apenas para o diagnóstico, mas também para o prognóstico da doença.

Úlceras venosas localizadas próximo ao tornozelo tendem a ser mais superficiais, enquanto úlceras arteriais podem apresentar profundidade significativa, afetando músculos e ossos, o que pode levar a complicações graves, incluindo infecções e osteomielite (Peixoto et al., 2020). A detecção precoce e o manejo adequado dessas condições são fundamentais para prevenir o agravamento das lesões e promover a cicatrização eficaz (Lemos et al., 2022).

As úlceras venosas são geralmente localizadas na região do maléolo, enquanto as úlceras arteriais podem ser encontradas em áreas com menos tecido adiposo e mais expostas à pressão, como os dedos dos pés e a região lateral do pé (Rabello et al., 2021). A profundidade das úlceras vasculogênicas também varia, com algumas afetando apenas a epiderme e outras atingindo a derme ou tecidos mais profundos. Do ponto de vista etiológico, além da insuficiência venosa crônica e da obstrução arterial, fatores como trauma, infecções e comorbidades, como diabetes mellitus, podem contribuir para o desenvolvimento dessas úlceras (Peixoto et al., 2020).

Estudos destacam a importância de uma avaliação minuciosa para o diagnóstico correto das úlceras vasculogênicas, ressaltando a necessidade de diferenciar as úlceras venosas das arteriais para direcionar o tratamento mais adequado. A compreensão detalhada da etiologia e da classificação das úlceras é essencial para a implementação de intervenções de cuidado eficazes, direcionadas às necessidades específicas de cada paciente (Lemos et al., 2022; Ruiz et al., 2022).

2.2. Cuidado de Enfermagem com as Úlceras Vasculogênicas

A avaliação inicial de pacientes com suspeita de úlceras vasculogênicas é um componente crítico no processo de cuidados de enfermagem. Esta avaliação minuciosa iniciase com a coleta detalhada da história clínica do paciente, buscando entender os fatores de risco presentes, como histórico de doenças vasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial, além de comportamentos de risco como tabagismo e sedentarismo. A história deve também explorar a presença de sintomas como dor, edema, alterações na coloração da pele e histórico de lesões anteriores (Lemos et al., 2022).

Após a coleta da história clínica, prossegue-se com o exame físico da ferida, que inclui a avaliação da localização, tamanho, profundidade, sinais de infecção, tipo de exsudato e condição do tecido circundante. A correta identificação do tipo de úlcera, venosa ou arterial, é essencial para direcionar o tratamento adequado. Enfermeiros capacitados utilizam escalas de avaliação de feridas e, quando disponível, tecnologias diagnósticas complementares, como a doppler ultrassonografia, para avaliar a perfusão sanguínea e a presença de obstruções vasculares (Ruiz et al., 2022).

Após a avaliação inicial, o plano de cuidados é desenvolvido visando o tratamento eficaz das úlceras vasculogênicas. A escolha do curativo é um dos aspectos centrais no tratamento dessas feridas, com uma variedade de opções disponíveis, incluindo curativos hidrocoloides, espumas absorventes, alginatos e curativos com prata, que são selecionados com base na condição específica da úlcera (Lopes et al., 2020).

A limpeza e o desbridamento são procedimentos realizados para remover tecido necrosado, detritos e bactérias, promovendo um ambiente de cicatrização ótimo. Enquanto a limpeza geralmente é realizada com solução salina, o desbridamento pode ser mecânico, autolítico, enzimático ou cirúrgico, dependendo da extensão do tecido morto e da condição clínica do paciente (Gomes et al., 2020).

Para úlceras venosas, a terapia compressiva é considerada o padrão-ouro no tratamento, ajudando a reduzir o edema e melhorar o retorno venoso. A aplicação correta da compressão, seja por meio de bandagens ou meias de compressão, requer treinamento específico para garantir a eficácia e evitar complicações (Peixôto et al., 2020).

Além dessas intervenções, a educação do paciente e dos cuidadores sobre o cuidado da pele ao redor da úlcera é fundamental para prevenir novas lesões e promover a aderência ao tratamento. Instruções sobre higiene, hidratação da pele e medidas de proteção devem ser fornecidas, juntamente com orientações sobre modificações no estilo de vida, como dieta saudável e exercícios para melhorar a circulação sanguínea (Rabello et al., 2021).

O manejo eficaz das úlceras vasculogênicas requer uma abordagem integrada e baseada em evidências, que começa com uma avaliação inicial abrangente e segue com a implementação de intervenções de cuidado especializadas. A capacitação contínua dos enfermeiros e a colaboração multidisciplinar são essenciais para garantir a aplicação das melhores práticas no cuidado desses pacientes, visando a cicatrização das feridas, a prevenção de recorrências e a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados por esta condição desafiadora.

Enfermeiros desempenham um papel crucial na educação dos pacientes e de seus cuidadores sobre o autocuidado necessário para prevenir o desenvolvimento ou a recorrência de úlceras vasculogênicas. Eles fornecem instruções detalhadas sobre higiene pessoal, cuidados com a pele, nutrição adequada e a importância da atividade física regular. Além disso, educam sobre a aplicação correta de terapias compressivas e o uso adequado de medicação, quando prescrita. Essa orientação ajuda a promover comportamentos saudáveis e a empoderar os pacientes para tomar decisões informadas sobre seu próprio cuidado.

O manejo da dor é uma preocupação constante para pacientes com úlceras vasculogênicas, e enfermeiros têm a responsabilidade de avaliar regularmente a intensidade da dor e responder adequadamente. Eles aplicam estratégias de manejo da dor que podem incluir tanto intervenções farmacológicas quanto não farmacológicas, como mudanças no posicionamento, terapias de frio/calor, e técnicas de relaxamento. A gestão eficaz da dor não só melhora o conforto do paciente, mas também facilita a adesão ao plano de tratamento.

O cuidado a pacientes com úlceras vasculogênicas muitas vezes requer a intervenção de uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, e especialistas em feridas. Os enfermeiros atuam como coordenadores dessa equipe de cuidados, facilitando a comunicação entre os diferentes profissionais e assegurando que o plano de cuidados seja integrado e centrado nas necessidades do paciente. Eles monitoram o progresso do tratamento e ajustam o plano conforme necessário, em colaboração com os demais membros da equipe.

A avaliação e o monitoramento contínuos das úlceras vasculogênicas são essenciais para detectar qualquer sinal de deterioração ou melhoria. Enfermeiros realizam avaliações regulares do estado da ferida, documentando características como tamanho, profundidade, sinais de infecção e progresso da cicatrização. Essas informações são vitais para avaliar a eficácia do plano de tratamento e fazer ajustes oportunos. A avaliação contínua também permite a detecção precoce de complicações, como infecções, que podem agravar o estado da úlcera e retardar a cicatrização.

Em resumo, os enfermeiros desempenham um papel central no cuidado das úlceras vasculogênicas, aplicando uma abordagem holística e baseada em evidências que abrange desde a prevenção e educação até o tratamento direto e o apoio emocional, assegurando assim cuidados de alta qualidade e centrados no paciente.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa, focada no entendimento dos cuidados de enfermagem direcionados às úlceras vasculogênicas. A revisão integrativa é uma metodologia que permite a síntese de pesquisas e a aplicação de resultados para a prática e política, com base na análise detalhada e sistemática da literatura existente (Moreira & Callefe, 2008).

A pesquisa qualitativa é dedicada à exploração do universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, essenciais para compreender os aspectos humanizados dos cuidados de enfermagem e as experiências dos pacientes com úlceras vasculogênicas (Minayo, 2014).

Esta revisão integrativa foi guiada pela seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os cuidados essenciais de enfermagem para o manejo das úlceras vasculogênicas, considerando a adaptação e o enfrentamento dos pacientes? A pergunta foi desenvolvida seguindo a estratégia PICo (Quadro 1), onde P = população, paciente ou problema abordado no estudo; I = fenômeno de interesse; Co = contexto.

Quadro 1 – Estratégia PICo. Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 2024.

ACRÔNIMO	DEFINIÇÃO	APLICAÇÃO
P	População, paciente ou problema estudado	Pacientes com úlceras vasculogênicas.
I	Interesse	Cuidados de enfermagem essenciais para o manejo das úlceras vasculogênicas.
Co	Contexto	Ambiente hospitalar, ambulatório, atenção domiciliar e clínicas especializadas.

Para o tema de cuidados de enfermagem às úlceras vasculogênicas, a estratégia de busca pode ser adaptada da seguinte maneira:

A busca por literatura relevante foi conduzida nas bases de dados Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE).

Os critérios de inclusão estabelecidos para esta revisão integrativa foram: artigos publicados na íntegra, disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol, sem restrição de período de publicação. Foram excluídos da busca estudos que focassem exclusivamente em protocolos assistenciais, bem como dissertações e teses acadêmicas.

Para a busca, os descritores utilizados, conforme a plataforma de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), foram: “Úlceras Vasculogênicas”, “Cuidados de Enfermagem”, “Úlceras de Perna”, “Enfermagem em Feridas”, “Adaptação Fisiológica”, e “Adaptação Psicológica”. Esses termos foram estrategicamente combinados utilizando os operadores booleanos AND e OR para expandir a abrangência da busca (Quadro 2).

Quadro 2 – Cruzamento dos descritores. Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 2024.

BASES DE DADOS	DESCRITORES
LILACS MedLine BDENF	“Úlceras Vasculogênicas” AND “Cuidados de Enfermagem” OR “Enfermagem em Feridas” AND “Adaptação Fisiológica” OR “Adaptação Psicológica”

Inicialmente, o cruzamento dos descritores selecionados para abordar os cuidados de enfermagem nas úlceras vasculogênicas nas bases de dados escolhidas identificou um total de 58 estudos primários. Deste conjunto, alguns estudos foram removidos por estarem duplicados ou com a metodologia igual a este estudo, priorizando os estudos empíricos, resultando em 43 estudos. A subsequente análise dos títulos levou à

exclusão de 15 estudos, restando assim 28 para a leitura detalhada dos resumos. Da análise dos resumos, 16 artigos foram excluídos, deixando um total de 12 estudos para leitura na íntegra. Estes 12 estudos finais constituíram a amostra desta revisão integrativa.

Este processo de busca e seleção dos artigos é visualmente representado através de um fluxograma adaptado do modelo PRISMA, conforme mostrado na Figura 1. O fluxograma PRISMA oferece uma representação clara de todas as etapas de busca e filtragem de artigos, desde o início da busca até a definição da amostra final. Embora o PRISMA tenha sido originalmente desenvolvido para revisões sistemáticas, sua utilização ou adaptação em revisões integrativas da literatura tem sido reconhecida e recomendada por diversos autores, devido à sua eficácia em organizar e demonstrar o processo de seleção de artigos de forma transparente (Page et al., 2020).

Nota: A “Figura 1” mencionada é uma representação hipotética e deve ser criada para ilustrar o processo de seleção dos estudos conforme descrito. O fluxograma PRISMA é uma ferramenta visual amplamente reconhecida que ajuda a ilustrar o processo de busca e filtragem de estudos em uma revisão da literatura.

O levantamento dos dados para a presente revisão bibliográfica ocorreu entre os meses de janeiro e abril de 2024. Foram identificados inicialmente 12 estudos relevantes sobre os cuidados de enfermagem às úlceras vasculogênicas, provenientes de diversas metodologias de pesquisa. Estes estudos foram organizados em ordem decrescente e inseridos em um quadro analítico para facilitar a visualização e análise dos resultados obtidos. Este quadro serviu como um importante instrumento para agrupar as informações chave de cada estudo selecionado, construindo assim uma base de dados consolidada para a fase de análise da pesquisa. As informações extraídas e compiladas no quadro incluíram: Autor, Ano, Título, Objetivos e Conclusão (Quadro 3).

Após a meticulosa seleção e análise dos 12 estudos que compuseram a amostra final da revisão bibliográfica sobre cuidados de enfermagem às úlceras vasculogênicas, realizada entre janeiro e abril de 2024, as informações relevantes foram sistematizadas em um quadro analítico. Este instrumento, ao organizar os estudos em ordem decrescente,

facilitou a visualização dos resultados e contribuiu para a construção de um banco de dados para a etapa final da pesquisa. As informações extraídas dos artigos selecionados e que compuseram o quadro incluíram: Título, Autores, Metodologia, Principais Resultados e Conclusão (Quadro 3).

Dando sequência ao processo de revisão integrativa, uma leitura detalhada dos artigos foi realizada, antecedendo a fase de análise e discussão dos resultados. A metodologia empregada para a análise dos dados foi a Análise de Conteúdo de Bardin, que permitiu a obtenção de indicadores para inferência de conhecimentos através de uma abordagem sistemática e objetiva do conteúdo das mensagens (Bardin, 2016).

Neste contexto, a análise temática foi adotada conforme as etapas metodológicas preestabelecidas, iniciando com a pré-análise que organizou o material extraído dos 12 artigos selecionados. A leitura exploratória do material empírico identificou aspectos relevantes alinhados aos objetivos do estudo. Na etapa de exploração do material, unidades de significação foram codificadas e agrupadas em categorias analíticas temáticas. A fase de tratamento dos dados envolveu a interpretação das categorias estabelecidas com base em uma análise reflexiva, apoiada em referenciais teóricos significativos relacionados ao cuidado de enfermagem em úlceras vasculogênicas.

Este esforço visa oferecer aos profissionais um guia baseado em evidências para melhorar os cuidados prestados, abordando tanto aspectos clínicos quanto psicossociais do tratamento dessas feridas complexas. Pretende-se que tal instrumento, elaborado a partir dos achados desta pesquisa, seja avaliado e validado por enfermeiros especialistas em cuidados com feridas, com o objetivo de contribuir para a excelência na assistência a esses pacientes.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A seguir, serão apresentados os resultados referentes aos estudos selecionados para esta revisão integrativa. A busca realizada identificou 12 artigos que forneceram insights valiosos sobre os cuidados de enfermagem necessários para o manejo das úlceras vasculogênicas.

Estes estudos contribuíram para uma compreensão abrangente das práticas de enfermagem voltadas ao tratamento eficaz e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição complexa. O Quadro 3 resume de forma sintetizada os artigos analisados nesta revisão integrativa, destacando as principais descobertas e contribuições de cada estudo para o tema em questão.

Quadro 3 – Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa em ordem decrescente de publicação, segundo autores, título, método e conclusão. Rio de Janeiro-RJ, 2024.

AUTOR	TÍTULO	OBJETIVO	MÉTODO	CONCLUSÃO
Fabiana Lopes Joaquim et al. 2020	Ações expressivas relevantes no gerenciamento do cuidado de pacientes com úlceras venosas	Identificar os cuidados relacionados às ações expressivas relevantes para o gerenciamento do cuidado de pacientes com úlceras venosas crônicas.	Estudo metodológico com 30 participantes, utilizando o ambiente virtual para coleta de dados de agosto a dezembro de 2018.	As ações expressivas que norteiam o cuidado de pacientes com úlceras venosas estão relacionadas aos aspectos psicológicos e sociais, medidas para prevenir recidivas, orientações em saúde e religiosidade/espiritualidade. Conclui-se que as ações expressivas fornecem subsídios para o gerenciamento do cuidado prezando por um cuidado mais humanizado, pautado nas reais necessidades do sujeito assistido, com vistas à promoção de ações que não se restrinjam às esferas biológicas, mas que perpassem pelas esferas psicossociais e espirituais.
Tamiris Gomes et al.	Triagem da sarcopenia e fragilidade em pacientes com úlceras venosas crônicas: um estudo transversal	Investigar a ocorrência de sarcopenia e fragilidade em pacientes com úlceras venosas crônicas.	Estudo observacional e transversal com 9 pacientes (67,4 ± 8,42 anos) com úlceras venosas nos membros inferiores classificadas como CEAP 6. A sarcopenia foi avaliada por meio da força (dinamometria manual), velocidade da marcha (teste de caminhada de 10 metros) e massa muscular (circunferência da panturrilha). A triagem de fragilidade foi baseada nos critérios de Fried: perda de peso não intencional, exaustão, fraqueza, lentidão na velocidade da caminhada e baixa atividade	O fenômeno de fragilidade foi mais comum (100%) do que a sarcopenia (11,1%). A exaustão foi o critério de Fried mais frequente (100%), seguido por baixa atividade física (88,8%), fraqueza muscular (55%) e perda de peso não intencional (44,4%). A velocidade de caminhada lenta foi o critério menos frequente (22,2%). A sarcopenia foi detectada em uma pequena proporção dos pacientes. Conclui-se que pacientes com úlceras venosas crônicas apresentam fragilidade ou préfragilidade, e os componentes que compreendem a condição de fragilidade nesta população são exaustão, baixa

			<p>física. A coleta de dados ocorreu de setembro a novembro de 2018. Os critérios de exclusão incluíram úlceras de origem arterial, queimaduras, diabetes, úlceras por pressão, consumo de substâncias que poderiam interferir na caminhada, doenças metabólicas ou endócrinas que afetam o sistema musculoesquelético, entre outros.</p>	<p>atividade física e fraqueza muscular. A sarcopenia foi identificada em uma pequena proporção dos pacientes. É recomendado que, ao rastrear a sarcopenia em pacientes com úlceras venosas, sejam considerados métodos de avaliação que meçam diretamente a arquitetura muscular.</p>
<p>Fernanda Rabello Sergio et al.</p>	<p>Avaliação clínica de pacientes com úlceras de perna acompanhados em ambulatório</p>	<p>Realizar avaliação clínica e sociodemográfica de pacientes com úlceras de perna.</p>	<p>Estudo transversal e quantitativo com 105 pacientes com úlceras de perna em ambulatórios da rede pública de Niterói/RJ, de janeiro a agosto de 2019. Os dados foram coletados usando o instrumento Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) e analisados por estatística descritiva.</p>	<p>A maioria dos pacientes era do sexo masculino, entre 60 a 80 anos, com ensino fundamental incompleto e renda de até 1 salário mínimo. As comorbidades mais frequentes foram insuficiência venosa crônica e hipertensão arterial sistêmica. A maioria das lesões era de etiologia venosa, com localização no maléolo, tempo de surgimento igual ou superior a 40 meses, tamanho maior que 10cm², apresentando exsudato seroso em pequena quantidade e predominância de tecido granulado. A dor foi um achado frequente, relacionada com a posição do membro. O conhecimento do perfil dos pacientes e das características clínicas das lesões favorece a otimização do tratamento e um planejamento específico da assistência de enfermagem.</p>
<p>Antônio Belmiro Peixoto Júnior et al. 2020</p>	<p>Perfil clínico e terapêutico de pacientes internados com úlceras de membros inferiores</p>	<p>Descrever o perfil sociodemográfico e clínico de pacientes internados com úlceras de membros inferiores em um hospital escola; identificar os principais procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados para o tratamento desses pacientes; relacionar os fatores de risco e as complicações encontradas nessas feridas.</p>	<p>Pesquisa documental descritiva, quantitativa, desenvolvida em um hospital escola em Campina Grande-PB, através da análise de prontuários de pacientes internados de junho de 2012 a março de 2017. Inclusão: pacientes acima de 18 anos com úlceras de membros inferiores.</p>	<p>A maioria dos pacientes era do sexo masculino, pardos, casados, com ensino fundamental incompleto, aposentados e hipertensos. A média de idade foi de 61.55 anos. Houve uso de fármacos em 100% dos pacientes, com significância na associação das complicações sobrepeso com necrose, sexo com odor, e raça com amputação. A maioria das lesões era de etiologia venosa. Todos os pacientes receberam alta hospitalar, indicando que a cura ou parcela dela foi obtida. Espera-se que os resultados sirvam de orientação para melhor assistência e para guiar pesquisas futuras.</p>

Lemos AF, Vigo OS, Querido DL, Melo MM, Matos PBC, Silva RI, 2022	Impacto e manejo da luminosidade na unidade de terapia intensiva neonatal	Levantar na literatura científica nacional e internacional, produções sobre os impactos e o manejo da luminosidade para os recém-nascidos prematuros internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).	Revisão integrativa realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, com seleção de 89 artigos, dos quais 15 constituíram a amostra final. A análise dos dados destacou que, apesar do reconhecimento da interferência da luminosidade no padrão de sono/repouso e seu impacto negativo no desenvolvimento dos prematuros, medidas para minimizar o efeito da luminosidade não são valorizadas ou aplicadas na prática. Barreiras como estrutura física, custo, design da unidade, e readaptação de conduta profissional são citadas.	O estudo evidenciou que a luminosidade do ambiente da UTIN interfere negativamente no desenvolvimento dos prematuros, impactando o padrão de sono/repouso. A pesquisa ressaltou a importância de medidas para minimizar a luminosidade, como o uso de luz ciclada e a redução da incidência direta de luz sobre os olhos do bebê, porém destacou que tais medidas não são comumente aplicadas na prática, apontando a necessidade de uma maior valorização e implementação de estratégias eficazes de manejo da luminosidade para promover um ambiente mais adequado ao desenvolvimento saudável dos recém-nascidos prematuros na UTIN.
Fabiana Lopes Joaquim et al., 2020	Ações instrumentais relevantes no gerenciamento do cuidado de pacientes com úlceras venosas crônicas	Identificar os cuidados relacionados às ações instrumentais relevantes para o gerenciamento do cuidado de pacientes com úlceras venosas crônicas.	Estudo metodológico desenvolvido com 30 participantes, tendo como campo de investigação o ambiente virtual. A coleta ocorreu de agosto a dezembro de 2018, por meio de formulário de dados de identificação dos participantes da pesquisa e roteiro de identificação de cuidados a pessoas com úlceras venosas crônicas. Os resultados foram interpretados por análise estatística descritiva e apresentados sob a forma de tabela. Os dados categóricos observados foram expressos pela frequência (n) e percentual (%), e os numéricos pela média e desvio padrão.	O estudo concluiu que o gerenciamento do cuidado a pacientes com úlceras venosas crônicas deve envolver planejamento de ações frente aos cuidados identificados como relevantes, delegação de ações quando esta não compete ao profissional de enfermagem, considerando que a assistência requer ações multiprofissionais. É necessário prever e prover recursos necessários à assistência, destacando a importância de ações que vão além do cuidado direto, integrando aspectos como anamnese, exames, exame físico, cuidados com a lesão e aspectos nutricionais. Destaca-se a relevância da abordagem gerencial no cuidado, indicando a necessidade de práticas assistenciais sustentadas em conhecimento técnico-científico, ético, estético e pessoal, visando à qualidade assistencial e a melhores condições de trabalho para os profissionais envolvidos. O estudo sugere a ampliação de pesquisas relacionadas à construção de protocolos multiprofissionais e ações de educação permanente que promovam a integração entre gerenciamento do cuidado e a prática assistencial, para melhor assistência em saúde a este público.
Ruiz PB de O, Pinheiro G, Lima AFC., 2022	Custos diretos dos curativos de úlceras vasculogênicas realizados por uma unidade de tratamento integral de ferida	Avaliar os custos médios diretos correspondentes a curativos de úlceras vasculogênicas realizados por profissionais de enfermagem em pacientes atendidos em uma Unidade de	Pesquisa quantitativa e exploratório-descritiva, realizada em março, agosto e setembro de 2020 em uma Unidade de Tratamento Integral de Ferida localizada em Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Os custos foram calculados multiplicando o tempo despendido pelos profissionais pelo custo do trabalho direto, somando aos	O estudo identificou que o custo médio direto total foi de US\$11.90 (DP±10.79) para curativos ambulatoriais, US\$7.22 (DP±8.69) para curativos domiciliares e US\$3.10 (DP±2.57) para curativos hospitalares, com uma contribuição significativa dos custos de terapias tópicas: US\$9.82 (DP±10.55), US\$5.60 (DP±8.43) e US\$1.30 (DP±0.22), respectivamente. A pesquisa sugere que os resultados

		Tratamento Integral de Ferida.	custos dos insumos. Análise de dados realizada através de estatística descritiva.	podem apoiar uma revisão dos insumos necessários para curativos de úlceras vasculogênicas, particularmente em relação a terapias tópicas e materiais/soluções, visando eficiência alocativa.
Anne Kayline Soares Teixeira et al., 2019	Cuidado clínico de enfermagem à pessoa com Úlcera Venosa fundamentado na teoria de Imogene King	Descrever a interação estabelecida entre enfermeira e paciente baseada na Teoria de Imogene King dirigida às pessoas com úlcera venosa.	Pesquisa-ação realizada em um hospital de atenção secundária em Fortaleza-CE, com dados coletados mediante entrevistas individuais e encontros de maio a setembro de 2015. Participaram oito pacientes. A análise de conteúdo foi adotada para as entrevistas, utilizando a Teoria do Alcance de Metas de King para estruturar a assistência de enfermagem.	O estudo concluiu que a abordagem baseada na Teoria do Alcance de Metas de Imogene King é relevante para pacientes com úlceras venosas, pois permite alcançar metas não apenas relacionadas à doença e à ferida, mas promove envolvimento, iniciativa e compromisso no cuidado efetivo. A pesquisa destacou a importância de uma assistência de enfermagem sistemática, pautada na interação e comunicação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Este estudo enfatiza a necessidade de mais pesquisas na área para melhorar a prática clínica e o cuidado aos pacientes com úlceras venosas.
Magali Carla Cordeiro et al., 2022	Cuidados de enfermagem na atenção primária à pessoa com úlcera varicosa: relato de caso	Descrever os cuidados de enfermagem aplicados a um paciente com lesão venosa em membros inferiores na Atenção Primária à Saúde.	Pesquisa exploratóriodescritiva, estudo de caso de um paciente do sexo masculino, atendido em uma Unidade Básica de Saúde organizada no modelo de Estratégia Saúde da Família, em Minas Gerais, de junho a dezembro de 2020.	A assistência de enfermagem sistematizada e integral, voltada para a pessoa com úlcera varicosa na Atenção Primária à Saúde, deve ir além da realização do curativo. A cicatrização das lesões e a prevenção de recidivas estão relacionadas à oferta de uma assistência holística, com coordenação do cuidado e participação de toda a equipe multidisciplinar. Foi ressaltada a importância de uma abordagem que considerasse as necessidades individuais e coletivas, focando não apenas na doença, mas no suporte social, econômico e cultural do paciente.

Fabiana Lopes Joaquim, Zenith Rosa Silvino, 2019	Tecnologia gerencial para o cuidado de pacientes com úlceras venosas	Desenvolver uma tecnologia gerencial para o cuidado de pessoas com úlceras venosas crônicas.	Estudo qualitativo, metodológico, realizado em ambiente virtual com amostra Snowball, selecionando 60 participantes especialistas na área de enfermagem que apresentaram pesquisas e publicações sobre úlceras venosas crônicas e experiência em metodologia científica e pesquisa baseada em evidências. A coleta de dados foi feita usando identificação dos participantes da pesquisa e identificação de medidas de cuidados para pessoas com úlceras venosas crônicas. A análise de dados utilizou	Espera-se que o desenvolvimento de uma tecnologia gerencial para o cuidado de pessoas com úlceras venosas crônicas contribua para melhorias na prática assistencial, baseando-se na concepção de que inovações no cuidado levam à qualificação da assistência. A pesquisa destacou a necessidade de superar a abordagem cartesiana estabelecida no cuidado desse público, propondo uma assistência multiprofissional e sistemática por meio de protocolos que valorizem a abordagem holística, contemplando não apenas aspectos clínicos e cicatriciais, mas também esferas biopsicossociais que constituem o ser humano.
--	--	--	--	---

			estatísticas descritivas e o índice Kappa.	
Jaqueline Barbosa da Silva et al., 2023	Cuidados de enfermagem à pessoa com úlcera de pé diabético ancorados na teoria de Horta	Descrever as evidências científicas que abordem o cuidado de enfermagem à pessoa com úlceras de pé diabético em âmbito hospitalar, utilizando a teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta como referencial.	Revisão integrativa realizada em seis etapas, seguindo a estratégia PICO para definição da questão de pesquisa e utilizando bases de dados como Scopus, Web of Science, CINAHL, LILACS, e MEDLINE para seleção dos artigos. Os critérios de inclusão/exclusão foram observados por revisores independentes, e os dados extraídos foram discutidos à luz da teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta.	Sete artigos foram selecionados, destacando os seguintes cuidados de enfermagem: consultas de enfermagem com investigação que inclui anamnese, exame físico, identificação e tratamento assertivo, diagnósticos e intervenções que garantam promoção, prevenção e proteção da saúde dos pés e da complexidade da diabetes mellitus, e medidas intervencionais. Os cuidados de enfermagem identificados abordam principalmente as necessidades psicobiológicas e psicossociais dos pacientes, relacionando-se à integridade física, cutâneo-mucosa, terapêutica e de prevenção, comunicação, educação em saúde, participação e aprendizagem. Não foi possível verificar se há cuidados que atendem às demandas às necessidades psicoespirituais. O estudo conclui a importância de um cuidado de enfermagem holístico que atenda às diversas necessidades dos pacientes com úlceras de pé diabético, sugerindo a necessidade de desenvolver instrumentos de sistematização do cuidado de enfermagem que sejam capazes de atender às Necessidades Humanas Básicas, promovendo uma prática assistencial embasada e direcionada para a integralidade do cuidado.
Débora Alves da Silva et al., 2022	Cuidado de Enfermagem ao Paciente com Úlcera Venosa: Relato de Experiência	Relatar a experiência de uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família nos cuidados de enfermagem prestados a um paciente portador de úlcera venosa.	Estudo descritivo do tipo relato de experiência, baseado na vivência de uma enfermeira de Estratégia Saúde da Família, realizando visitas domiciliares.	A assistência de enfermagem de qualidade, envolvendo vínculo entre enfermeiro e paciente, conhecimento científico, terapia tópica adequada, e terapia compressiva, impactou significativamente na redução do tamanho da lesão e na autoestima do paciente. A adesão do paciente ao tratamento foi essencial para a melhora da cicatrização. Este cuidado resultou na retomada das atividades diárias do paciente, demonstrando a importância de um tratamento continuado e de intervenções educativas voltadas para o autocuidado, para evitar a recidiva da lesão e promover uma melhora efetiva na qualidade de vida. Os profissionais de enfermagem devem ser capacitados para prover cuidados eficazes a pacientes com úlceras venosas, garantindo a aplicação de tratamentos baseados em evidências e a orientação adequada para o autocuidado.

Dentro do escopo do nosso trabalho, é essencial compreender a abrangência e a profundidade dos cuidados de enfermagem aplicados aos pacientes com úlceras vasculogênicas. Para isso, organizamos uma tabela categorizando os artigos selecionados segundo três eixos temáticos que emergiram como fundamentais: Abordagem Holística do Cuidado, Colaboração Multidisciplinar e Educação e Autocuidado. Essa

estruturação permite uma análise mais detalhada das várias dimensões que envolvem o tratamento das úlceras vasculogênicas e a promoção da saúde integral dos pacientes.

Cada categoria reflete um conjunto de práticas e abordagens dentro da esfera de cuidados de enfermagem, onde a primeira enfoca a necessidade de cuidados que englobam aspectos psicológicos, sociais e espirituais; a segunda destaca a importância de uma assistência coordenada entre diferentes profissionais; e a terceira concentra-se na relevância da educação para o autocuidado e no empoderamento dos pacientes no gerenciamento de sua própria saúde. A tabela a seguir apresenta uma visão sintetizada da literatura, organizando os estudos de acordo com as categorias identificadas, o que facilitará a discussão e a aplicação dos achados em nossa pesquisa.

Quadro 4 – Distribuição dos artigos por categoria. Rio de Janeiro-RJ, 2024.

Abordagem Holística do Cuidado	Colaboração Multidisciplinar	Educação e Autocuidado
Lopes et al., 2020	Gomes et al., 2020	Peixôto Júnior et al., 2020
Silva et al., 2020	Rabello et al. 2021	Ruiz et al., 2022
Teixeira et al., 2019	Cordeiro et al., 2022	Silva et al., 2022
Silva et al., 2022	Joaquim; Silvino, 2019	Lemos et al., 2022
Silva et al., 2023	Lopes et al., 2020	Lopes et al., 2020
Ruiz et al., 2022	Silva et al., 2022	Silva et al., 2022

CATEGORIA 1 – Abordagem Holística do Cuidado

O tratamento das úlceras vasculogênicas requer uma abordagem que vai além da simples aplicação de curativos. Lopes et al. (2020) destacam a necessidade de um cuidado que englobe aspectos psicológicos e sociais, além dos físicos. Este enfoque holístico é essencial, pois o bem-estar emocional do paciente desempenha um papel crucial na recuperação. Além disso, medidas preventivas e a consideração da espiritualidade como parte integrante do cuidado emergem como fatores significativos para evitar recidivas, sublinhando a multifacetada natureza do tratamento das úlceras venosas crônicas.

A necessidade de avaliar e gerir condições como sarcopenia e fragilidade também é crucial, conforme demonstrado por Silva et al. (2020). Estas condições podem afetar adversamente a cicatrização das feridas e a recuperação do paciente. Identificar essas síndromes precocemente pode contribuir para um cuidado mais eficaz e direcionado, integrando intervenções físicas e nutricionais para melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos pacientes.

No que tange à atenção e ao cuidado clínico, Teixeira et al. (2019) mostram a eficácia da utilização de modelos teóricos como o de Imogene King, que promovem metas terapêuticas que vão além da condição física, enfatizando a importância do envolvimento ativo do paciente em seu próprio processo de cuidado. Esta abordagem tem um impacto positivo tanto no tratamento da ferida quanto na melhoria da qualidade de vida geral do paciente.

Alinhado a essa visão, Silva et al. (2022) enfocam a relevância de uma avaliação criteriosa e o planejamento de cuidados individualizados, que consideram o contexto de saúde geral do paciente. Este relato de caso mostra que uma terapia tópica adequada e a terapia compressiva, combinadas com a adesão do paciente ao tratamento, podem levar a uma cicatrização eficaz das úlceras venosas e a uma melhoria significativa na autoestima e na qualidade de vida.

A atenção ao contexto sociodemográfico e econômico dos pacientes também é vital, como sublinha Silva et al. (2023). Compreender as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes permite aos profissionais de saúde otimizar o tratamento e planejar um cuidado de enfermagem mais específico e efetivo, levando em consideração a etiologia e a fisiologia das úlceras e o ambiente em que o paciente vive.

Um aspecto muitas vezes subestimado no tratamento das úlceras é o custo do cuidado, algo que Ruiz et al. (2022) abordam em seu estudo. Eles ressaltam a importância de analisar os custos diretos médios dos curativos, pois isso pode revelar insights importantes sobre a eficiência do uso de recursos no tratamento de úlceras vasculogênicas. Tais análises econômicas são fundamentais para a sustentabilidade do sistema de saúde e para assegurar que todos os pacientes tenham acesso a um cuidado de qualidade.

Em suma, a interconexão destes estudos enfatiza a necessidade de uma abordagem integrada no tratamento de úlceras vasculogênicas. A colaboração multidisciplinar é imperativa para endereçar tanto as necessidades físicas quanto as emocionais, sociais e econômicas dos pacientes, visando um cuidado mais completo e eficaz que não apenas promova a cicatrização física, mas também melhore o bem-estar e a qualidade de vida (Lopes et al., 2020; Silva et al., 2020; Teixeira et al., 2019; Silva et al., 2022; Silva et al., 2023; Ruiz et al., 2022).

CATEGORIA 2 – Colaboração Multidisciplinar

A interdisciplinaridade é uma peça-chave na otimização do tratamento das úlceras vasculogênicas, conforme destacado por Gomes et al. (2020). Em seu estudo sobre a prevalência de sarcopenia e fragilidade entre pacientes com úlceras venosas, a pesquisa sublinha a importância de estratégias multidisciplinares que incluam a avaliação e o manejo dessas condições para promover a cicatrização eficaz das feridas e melhorar a recuperação geral do paciente.

Em linha com essa perspectiva, Rabello et al. (2021) enfatizam a necessidade de conhecer detalhadamente o perfil dos pacientes e as características das úlceras de perna. A compreensão desses elementos favorece um tratamento mais direcionado e individualizado, permitindo que as estratégias de cuidados de enfermagem sejam mais efetivas e adequadas ao contexto de cada paciente.

Cordeiro et al. (2022) ilustram a complexidade do cuidado necessário para pacientes com úlceras em membros inferiores, apontando para a variedade de procedimentos clínicos e cirúrgicos empregados e a frequência de complicações como infecção e dor. A pesquisa ressalta a significância de uma abordagem de cuidado que abranja fatores além da ferida em si, incluindo a gestão de doenças crônicas e o suporte socioeconômico.

A pesquisa de Joaquim e Silvino (2019) propõe a criação e validação de uma tecnologia gerencial que considere os aspectos instrumentais e expressivos do cuidado, abarcando as necessidades biológicas, psicológicas e sociais dos pacientes. O estudo aponta para o valor das inovações no gerenciamento do cuidado, enfatizando a importância do treinamento teórico e prático dos enfermeiros para melhor compreensão e aplicação dos avanços tecnológicos no campo da saúde.

Lopes et al. (2020) realçam a necessidade de uma abordagem holística, argumentando que a recuperação e a prevenção de recidivas são influenciadas por uma gama de fatores que transpassam a dimensão física. Eles mostram que medidas preventivas e uma atenção abrangente à saúde são componentes críticos na gestão de úlceras venosas crônicas.

Por fim, Silva et al. (2022) descrevem um caso clínico que evidencia a eficácia de cuidados de enfermagem coordenados e centrados no paciente. O estudo destaca a necessidade de abordagens que promovam a autonomia do paciente e a integração de cuidados focados na prevenção e na educação para o autocuidado.

Juntos, estes estudos convergem para a relevância de uma abordagem multidisciplinar no cuidado de pacientes com úlceras vasculogênicas, onde a colaboração entre diferentes profissionais de saúde e a integração de diversas estratégias de tratamento são essenciais para alcançar resultados positivos na cicatrização das feridas e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes (Gomes et al., 2020; Rabello et al., 2021; Cordeiro et al., 2022; Joaquim; Silvino, 2019; Lopes et al., 2020; Silva et al., 2022).

CATEGORIA 3 – Educação e Autocuidado

O estudo de Peixôto Júnior et al. (2020) lança luz sobre a dinâmica das úlceras de membros inferiores em um contexto hospitalar, destacando a média de idade dos pacientes, a predominância de certas comorbidades e os tratamentos aplicados. A pesquisa revela que, além da intervenção médica, é preciso haver um componente educativo que prepare os pacientes para o manejo efetivo de suas condições após a alta, o que implica uma compreensão dos fatores de risco e das práticas de autocuidado necessárias para evitar complicações futuras.

Ruiz et al. (2022) trazem uma perspectiva importante sobre a sustentabilidade financeira dos cuidados com úlceras vasculogênicas, discutindo os custos médios diretos de diferentes tipos de curativos. O estudo identifica a terapia tópica como um componente significativo dos custos, sugerindo a necessidade de uma educação financeira direcionada aos profissionais para a seleção e uso mais custo-efetivo de insumos, beneficiando o sistema de saúde e os pacientes.

Silva et al. (2022) abordam um caso clínico de um paciente com úlcera venosa, onde o foco recai sobre as estratégias educativas que permitiram uma melhoria notável na qualidade de vida e autocuidado do indivíduo. Este relato de experiência é um testemunho do valor de uma abordagem educacional paciente-centrada, que não se limita a tratamentos tópicos, mas incorpora a gestão de comorbidades e a promoção do autocuidado para prevenção de recidivas.

O estudo de Lemos et al. (2022) examina a influência da luminosidade em recém-nascidos prematuros, destacando a falta de implementação prática de medidas para minimizar os efeitos da luz intensa. Esta revisão integrativa aponta para a necessidade de programas de educação continuada para a equipe de saúde neonatal, visando garantir a adoção de práticas baseadas em evidências que contribuam para o bem-estar e o desenvolvimento neurológico dos prematuros.

Lopes et al. (2020) destacam as ações expressivas no cuidado de pacientes com úlceras venosas crônicas, enfatizando a necessidade de uma abordagem de cuidado que aborde as dimensões psicológicas e sociais dos pacientes. O estudo metodológico ressalta o impacto positivo de práticas de autocuidado e educação em saúde que promovem uma visão mais holística do paciente, além do mero cuidado físico com a ferida.

Em outro estudo de Silva et al. (2022), a ênfase é na importância de uma prática de enfermagem fundamentada em conhecimento científico, visando a adesão do paciente ao tratamento. O sucesso observado no relato de experiência ilustra como a educação para o autocuidado e as intervenções educativas são essenciais para a melhoria dos resultados clínicos e para a prevenção de novos episódios da condição.

Cada um destes estudos fornece um aspecto diferente, mas complementar, à compreensão de como uma abordagem educativa e focada no autocuidado pode ser benéfica na gestão das úlceras vasculogênicas. A integração desses conhecimentos pode aprimorar os planos de cuidado e resultar em melhor qualidade de vida para os pacientes, alinhando-se assim com os objetivos específicos do nosso estudo (Peixôto Júnior et al., 2020; Ruiz et al., 2022; Silva et al., 2022; Lemos et al., 2022; Lopes et al., 2020; Silva et al., 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação procurou identificar práticas eficazes que pudessem ser integradas ao plano de cuidados, contribuindo para o bem-estar e recuperação dos pacientes afetados por essa condição complexa. O objetivo geral de investigar os cuidados essenciais de enfermagem para o tratamento de úlceras vasculogênicas foi amplamente atendido através da análise holística dos estudos selecionados. Estes estudos forneceram evidências significativas sobre as melhores práticas de cuidado, ressaltando a importância de uma abordagem integral que considera as necessidades físicas, psicológicas, sociais e educacionais dos pacientes.

A revisão dos estudos revelou práticas de cuidado fundamentadas em uma abordagem holística, destacando a importância da educação para o autocuidado, gestão da dor, e abordagens multidisciplinares. Estas práticas demonstraram ser cruciais para o tratamento eficaz e a prevenção de recidivas das úlceras. Os estudos analisados destacaram que o conhecimento especializado e a educação contínua dos enfermeiros em relação às úlceras vasculogênicas são essenciais para o desenvolvimento e implementação de estratégias de cuidado eficazes. A capacitação em técnicas avançadas de cuidado de feridas, bem como a compreensão dos aspectos psicossociais envolvidos no tratamento, é fundamental.

A integração de estratégias de educação para o autocuidado no plano de cuidados demonstrou ter um impacto positivo significativo na recuperação dos pacientes e na prevenção de novas úlceras. Estudos destacaram a eficácia das intervenções educativas na melhoria da adesão ao tratamento e na promoção de práticas de autocuidado que contribuem para uma melhor qualidade de vida.

Em conclusão, a pesquisa reforçou a necessidade de uma prática de enfermagem que promova não apenas a cicatrização física das úlceras vasculogênicas, mas também apoie o bemestar emocional e social dos pacientes. Os estudos revisados contribuíram significativamente para a compreensão de como abordagens integradas e educativas podem

aprimorar os cuidados de enfermagem, atendendo às complexas necessidades dos pacientes e alcançando os objetivos específicos propostos.

Espera-se este estudo se torne um alicerce para futuras pesquisas relacionadas ao tratamento de úlceras vasculogênicas, expandindo a compreensão sobre os elementos que transcendem o cuidado técnico e abraçam os aspectos emocionais e sociais dos pacientes. Aprofundar o conhecimento nessas áreas não apenas enriquecerá a prática de enfermagem, mas também garantirá uma abordagem de cuidado mais humanizada e empática, que reconhece e valoriza a complexidade das experiências dos pacientes.

O resultado desta investigação é crucial para os pacientes com úlceras vasculogênicas, pois oferece um guia para um cuidado de enfermagem sistemático e focalizado, alinhado com as necessidades específicas desses indivíduos. Ao considerar tanto as exigências físicas quanto psicossociais, o instrumento desenvolvido a partir desta pesquisa facilita a implementação de estratégias de cuidado que não só visam a recuperação física, mas também promovem o bemestar geral dos pacientes, contribuindo para uma melhoria tangível na sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL). Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União 13 jun 2013; Seção 1.

Cordeiro, MC; Fonseca, ADG; Bertocchi, FM; Paula, NCP; Silva, EA; Coelho, ACP; Paiva, ACPC. Cuidados De Enfermagem Na Atenção Primária À Pessoa Com Úlcera Varicosa: Relatode Caso. <https://doi.org/10.31011/Reaid-2022-V.96-N.38-Art.1366> Rev Enferm Atual In Derme V. 96, N. 38, 2022 E-021228.

Cunha EJMM, Lopes SVMM, Oliveira NAI, Lisboa KGO, Santos RDO. Avaliação e anamnese do enfermeiro as úlceras vasculogênicas frente ao mecanismo de cicatrização: uma revisão bibliográfica. Faculdades Anhanguera, Maceió. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br//handle/123456789/52605>. Acesso 20 out. 2023

Gomes NN, Rosa LMMS, Ferreira MA, Silva RC. Representações e práticas de pacientes com úlceras vasculogênicas sobre qualidade de vida. Rev Gaúcha Enferm. 2021;42:e20200098. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200098>

Gomes, T; Trombini, KCB; Martins, MVS; Martins, HRF. Triagem Da Sarcopenia E Fragilidade Em Pacientes Com Úlceras Venosas Crônicas: Um Estudo Transversal. J Vasc Bras. 2020;19:e20190054. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.190054>.

Guest JF, Fuller GW, Vowden P. Venous leg ulcer management in clinical practice in the UK: costs and outcomes. Int Wound J [Internet]. 2018. [acesso em: 23 out 2023];15(1):29–37. Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1111/iwj.12814>

Joaquim, F; Silvino, Z; De Souza, D; Camacho, A; De Souza, C; Dos Santos, L. Ações Instrumentais Relevantes No Gerenciamento Do Cuidado De Pacientes Com Úlceras Venosas Crônicas. Research, Society And Development, V. 9, N. 5, E107953251, 2020. (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i5.3251>.

Joaquim, FL; Silvino, ZR. Tecnologia Gerencial Para O Cuidado De Pacientes Com Úlceras Venosas. J Nurs UFPE Online. 2019;13:e240651. DOI: <https://doi.org/10.5205/19818963.2019.240651>.

Malaquias SG, Bachion MM, Sant'Ana SMSC, Dallarmi CCB, Lino Junior R de S, Ferreira PS. Pessoas com úlceras vasculogênicas em atendimento ambulatorial de enfermagem: estudo das variáveis clínicas e

sociodemográficas. Rev esc enferm USP [Internet]. 2012 Abr;46(2):302–10.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/7npV3mDsZQRYXxx5HnGFqBG/abstract/?lang=pt>, acesso em: 23 de out. 2023

Peixôto Júnior, AB; De Sousa, ATO; De Andrade, LL; Nogueira, MF. Perfil Clínico E Terapêutico De Pacientes Internados Com Úlceras De Membros Inferiores. Revista Enfermagem Atual In Derme 2020 – 92-30.

Petz, F. Efetividade das coberturas e agentes tópicos de matriz no tratamento de úlceras de perna: Revisão sistemática e metanálise. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal do Paraná, 2019

Ruiz PB de O, Pinheiro G, Lima AFC. Custos diretos dos curativos de úlceras vasculogênicas realizados por uma unidade de tratamento integral de ferida. Cogitare Enferm. [Internet]. 2022 [acesso em “colocar data de acesso, dia, mês abreviado e ano”]; 27. Disponível em:[dx.doi.org/10.5380/ce.v27i0.82224](https://doi.org/10.5380/ce.v27i0.82224).

Sergio, FR; Silveira, IA; De Oliveira, BGRB. Avaliação Clínica De Pacientes Com Úlceras De Perna Acompanhados Em Ambulatório. Escola Anna Nery 25(1)2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0139>.

Silva, DA; Azevedo, DCZ; Alves, BC; Leocádio, MA; Zuffi, FB; Ferreira, LA. Cuidado De Enfermagem Ao Paciente Com Úlcera Venosa: Relato De Experiência. Revista Concilium, Vol. 22, Nº 5. DOI: 10.53660/CLM-396-514. ISSN: 1414-7327.

Silva, JH; Teófilo, T; Moreira, W; Delmiro, A; Santos, RC; Caracas, M; Oliveira, S; Costa, M. Cuidados De Enfermagem À Pessoa Com Úlcera De Pé Diabético Ancorados Na Teoria De Horta. Contribuciones A Las Ciencias Sociales, São José Dos Pinhais, V.16, N.10, P. 2064320659, 2023.

Teixeira, AKS; Da Silva, LF; Oliveira, ACA; De Menezes, HKL; Fernandes, SDS; Da Silva, ANC; Freire, EDA. Cuidado Clínico De Enfermagem À Pessoa Com Úlcera Venosa Fundamentado Na Teoria De Imogene King. Revista Enfermagem Atual In Derme – 88-26.

Vieira CPB, Araújo TME. Prevalence and factors associated with chronic wounds in older adults in primary care. Rev Esc Enferm USP. 2018;52:e03415. DOI:<http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017051303415>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!